

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ АВИАДИСПЕТЧЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR AUTOMATICALLY RECORDING
THE ACTIONS OF AN AIR TRAFFIC CONTROLLER TO ENSURE
SAFETY IN THE ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC**

САФИН АНДРЕЙ АДЕЛЕВИЧ,

*Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева.*

СОТНИКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева.*

SAFIN ANDREY ADELEVICH,

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev.

SOTNIKOV SERGEY VIKTOROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev.*

В данной статье рассматривается проблема безопасности в управлении воздушным движением, в частности предотвращение возможного человеческого фактора в работе авиадиспетчера. Представлена разработка программного обеспечения, обеспечивающего решение проблемы проявления человеческого фактора у авиадиспетчеров. Приведены имеющиеся системы и способы обеспечения безопасности, исключающие возможный человеческий фактор. Оценены возможности модернизации систем управления воздушным движением. Проведен анализ методов обеспечения безопасности, анализ рисков, сравнительный анализ систем безопасности. Выявлены преимущества и недостатки программного обеспечения типа Bandicam, OBS, а также систем, предназначенных для контроля усталости человека. Отмечена проблема отсутствия подходящего программного обеспечения, гарантирующего исключение проявления человеческого фактора в контексте управления воздушным движением. Сделан вывод, что существующие средства обеспечения безопасности не обладают достаточным функционалом и требуется новое программное обеспечение, предлагающее комплексный подход к безопасности в управлении воздушным движением.

This article examines the problem of safety in air traffic control, in particular, the prevention of a possible human factor in the work of an air traffic controller. The paper presents the development of software that provides a solution to the problem of the manifestation of the human factor in air traffic controllers. The available systems and methods of ensuring security that exclude a possible human factor are presented. The possibilities of modernization of air traffic control systems are evaluated. The analysis of security methods, risk analysis, and comparative analysis of security systems has been carried out. The advantages and disadvantages of software such as Bandicam, OBS, as well as systems designed to control human fatigue are revealed. The problem of the lack of suitable software that guarantees the exclusion of the manifestation of the human factor in the context of air traffic control is noted. It is concluded that the existing security tools do

not have sufficient functionality and new software is required that offers an integrated approach to safety in air traffic control.

Ключевые слова: безопасность, система управления, воздушное движение, человеческий фактор, обработка изображения.

Key words: safety, control system, air traffic, human factor, image processing.

В наше время, интенсивность авиаперелётов приобрела огромные масштабы и продолжает расти с каждым днём. Несмотря на наличие множества систем обеспечения безопасного управления большим потоком воздушных судов, требуется также исключать возможный человеческий фактор.

Человеческий фактор играет ключевую роль в системе безопасности. Авиадиспетчеру необходимо управлять сразу несколькими воздушными судами одновременно. Такое напряжение на человеческую нервную систему пагубно влияет на его бодрость и состояние здоровья. Многие авиадиспетчеры работают “на износ”, что может привести к ситуации, когда человек принимает неверное решение и это приводит к катастрофе.

1 июля 2002 года по причине невнимательности авиадиспетчера в небе над Германией столкнулись пассажирский авиалайнер Ту-154М авиакомпании “Башкирские авиалинии” и грузовой самолёт Boeing 757-200PF авиакомпании “DHL”. Все пассажиры и члены экипажей погибли на месте. Авиадиспетчер по причине усталости дал экипажам неверные команды, что привело к трагедии.

Одним из основных способов контроля усталости человека является видеофиксация лица при помощи видеокамер и обработка видеозаписи в реальном времени специальным программным обеспечением, которое отслеживает положение головы и глаз человека.

Наиболее популярны подобные системы в сфере современных автомобильных технологий, как, например, продукт компании Volkswagen (рис. 1).

Рис. 1. Предупреждение об усталости в автомобиле Volkswagen [4]

Такие системы эффективны в контексте вождения автомобиля, поскольку способны воспроизвести предупреждающий звуковой сигнал и остановить автомобиль. Однако этого

функционала недостаточно для систем управления воздушным движением. Поскольку авиадиспетчер работает не один, предлагается программное обеспечение, которое будет не только иметь вышеупомянутый функционал, но и в реальном времени сообщать руководителю полётов об усталости или невнимательности авиадиспетчера.

Другой вид программного обеспечения – различные программы, предназначенные для захвата экрана и изображения с веб-камер, такие как “Open Broadcaster Software (OBS Studio)” с открытым исходным кодом (рис. 2) или “Bandicam” от одноимённой компании (рис. 3).

Рис. 2. Интерфейс OBS Studio

Рис. 3. Интерфейс Bandicam

Данные программы обладают рядом преимуществ, таких как видеозахват экрана пользователя, захват нажатых клавиш, захват и обработка видео с веб-камеры в реальном времени [1; 5]. Однако данного функционала также недостаточно, поскольку программы не обладают собственным видеоплеером для просмотра записи с возможностью воспроизводить сразу те моменты, когда пользователь не смотрел в экран, либо нажимал ту или иную клавишу, а также программы не отслеживают в реальном времени положение глаз человека и не выдают никаких предупреждений о невнимательности пользователя.

Данные системы узконаправленные и не предназначены для использования в центре управления полётами, а также имеют иностранное происхождение, что строго запрещено в Госкорпорации по Организации Воздушного Движения. Всё используемое программное обеспечение должно быть произведено в Российской Федерации. Таким образом, существующее программное обеспечение не обладает достаточным функционалом и не соответствует требованиям к разработке систем для обеспечения безопасного управления воздушным движением.

Разработанная система для обеспечения безопасности в управлении воздушным движением представляет собой решение, которое учитывает недостатки других подобных программ и обладает рядом преимуществ (рис.4).

Рис. 4. Предупреждение о невнимательности пользователя

Рис. 5. Запись экрана

Рис. 6. Воспроизведение записи

1. Комплексный подход: новое программное обеспечение объединяет лучшие решения рассмотренных ранее программ, учтены все преимущества и недостатки.

2. Отечественный продукт: программа разработана на территории Российской Федерации лицом, имеющим российское гражданство. Это совершенно новый продукт, который ранее не разрабатывался для систем управления воздушным движением как на территории РФ, так и в любой другой стране. В контексте систем управления воздушным движением аналогов данному продукту в мире нет.

3. Предупреждения о невнимательности в реальном времени: программа захватывает и обрабатывает видео с веб-камеры в реальном времени, предупреждая пользователя сообщением и звуковым сигналом, если его голова направлена в сторону от экрана, либо его глаза закрыты [2; 3; 6; 7].

4. Воспроизведение и восстановление хронологии событий: программное обеспечение многофункционально. Пользователь не только получает уведомления о невнимательности, но также имеет возможность воспроизвести полученную видеозапись, на которой может восстановить хронологию событий, благодаря синхронизации записанных нажатий на клавиши, видео с веб-камеры и видео с экрана [5-7].

Таким образом, разработанное программное обеспечение является комплексным решением проблемы проявления человеческого фактора у авиадиспетчеров в управлении воздушным движением. Оно направлено на минимизацию рисков, связанных с ошибками, допускаемыми диспетчерами из-за усталости, стресса или других факторов, влияющих на их когнитивные способности. Внедрение этого программного обеспечения значительно повысит без-

опасность воздушного движения, предотвращая или смягчая потенциально опасные ошибки, вызванные человеческим фактором.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Обработка и распознавание изображений в системах автоматизированного проектирования / Е.А. Дружинин, О.К. Погудина, И.Н. Бабак, А.В. Губарев. Харьков: ХАИ, 2011. 51 с.
2. Cendrillon R., Lovell B. Real-time face recognition using eigenfaces // Visual Communications and Image Processing. 2000. pp. 269-276.
3. Computer Vision O.N.L.I.N.E. URL: <http://www.computervisiononline.com> (дата обращения: 10.05.2024).
4. Face Recognition: A Literature Survey / W. Zhao, R. Chellappa, A. Rosenfeld, P. J. Phillips // ACM Computing Surveys. 2003. pp. 399-458.
5. Face Recognition with OpenCV. URL: http://docs.opencv.org/2.4/modules/contrib/doc/facerec/facerec_tutorial.html (дата обращения: 10.05.2024).
6. OpenCV documentation index. URL: <http://docs.opencv.org> (дата обращения: 10.05.2024).
7. Shervin Emami. Face Recognition using Eigenfaces or Fisherfaces // Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects. Pact Publishing, 2012. URL: <https://www.oreilly.com/library/view/mastering-opencv-with/9781849517829/ch08.html> (дата обращения: 10.05.2024).

© Сафин А.А., Сотников С.В., 2024.